

J. W. Pon

Nieuwe verslagstaten voor verzekeringsmaatschappijen

1. De Wet op het Levensverzekeringsbedrijf (w.o.l.) van 1922 en de Wet op het Schadeverzekeringsbedrijf (w.o.s.) van 1964 schrijven voor dat de verzekeringsmaatschappijen, die onder het bij die wetten ingestelde toezicht vallen, jaarlijks bij de Verzekeringskamer een aantal staten moeten indienen, 'die een duidelijk en volledig beeld geven van het door de onderneming gevoerde beheer en van haar financiële toestand' (art. 27 w.o.l. resp. art. 24 w.o.s.). De modellen van de staten worden vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur, hetgeen voor het levenbedrijf laatstelijk heeft plaatsgevonden in 1950 en voor het schadebedrijf in 1967.

De maatschappijen zijn voorts verplicht jaarlijks een verslag op te maken en daarin de bedoelde staten (of wat het schadeverzekeringsbedrijf betreft een deel daarvan) op te nemen (art. 28 w.o.l. resp. art. 24 lid 6 jo. art. 23 lid 1 w.o.s.).

Dit laatste voorschrift heeft ertoe geleid, dat jaarrekeningen van verzekeringsmaatschappijen van oudsher conform de modelstaten worden opgesteld, hetgeen bijvoorbeeld betekende dat van een systematische vermelding van waarderingsgrondslagen geen sprake was, omdat de staten daarin niet voorzagen.

2. De komst van de Wet op de Jaarrekening, in werking getreden in 1971, bracht hierin wel enige verandering. Deze wet hield in (en de haar opvolgende wettelijke regelingen houden in feite nog steeds in) dat het verslag, opgemaakt volgens de w.o.l. of de w.o.s., als jaarrekening geldt, mits daarin de door de jaarrekeningwetgeving vereiste gegevens zijn opgenomen.

Dit betekende vooral dat het nodig werd waarderingsregels op te nemen voor activa en passiva en voorts dat gegevens als bijvoorbeeld personeelskosten en commissarisbeloningen opgenomen moesten worden. De staten boden formeel geen plaats voor deze gegevens en de vraag waar ze te plaatsen is dan ook door de maatschappijen op uiteenlopende wijze opgelost. Eén mogelijkheid was om alle door de jaarrekeningwetgeving vereiste gegevens onder te brengen in de staten 3 (Toelichtingen op de balans, in oorsprong in de eerste plaats een overzicht van vergelijkende cijfers) en 4 (Toelichtingen op de verlies- en winstrekening), zodat de staten 1 t/m 4 de eigenlijke jaarrekening vormden en de overige staten de door het toezichthoudend orgaan vereiste verdere specificaties en toelichtingen bevatten. De

accountantsverklaring bij de jaarrekening kon in dat geval betrekking hebben op de staten 1 t/m 4.

Een andere mogelijkheid was om alle staten te zamen als de jaarrekening te beschouwen, waardoor waarderingsregels bijvoorbeeld in de verschillende beleggingsstaten konden worden ondergebracht, hetgeen echter met zich meebracht dat alle voor het toezicht nodige specificaties mede als toelichting op de jaarrekening moesten worden beschouwd.

De accountantsverklaring bij de jaarrekening moest dan betrekking hebben op alle staten.

Wat de accountantsverklaring betreft waren er een aantal verdere verwarrende bijkomstigheden. De w.o.l. van 1922 eiste geen accountantsverklaring bij de jaarrekening en deze eis is ook nimmer toegevoegd. De controle- en publikatieplicht die gelijk met de jaarrekeningwetgeving werd ingevoerd, bracht in feite alle levensverzekeringsmaatschappijen onder de verplichting om een jaarrekening met accountantsverklaring te publiceren. Sommige maatschappijen deden dit (zoals ook al eerder vrijwillig gebeurde) door aan het statenverslag een staat met de accountantsverklaring toe te voegen, andere publiceerden een jaarverslag, waarin een beperkt aantal staten met de accountantsverklaring, en leverden het complete statenverslag zonder accountantsverklaring bij de Verzekeringskamer in.

De w.o.s. van 1964 eiste van de aanvang af wel een accountantsverklaring, te stellen op een daartoe bestemde (ongenummerde) staat. Door aanwijzingen op deze staat en door de vereiste waarmerking van de andere staten werd een soort afgeleide verantwoordelijkheid voor alle staten geconstrueerd, die zich overigens wel liet verzoenen met de Gedrags- en Beroepsregels voor Registeraccountants.

3. De verwarrende situatie ten aanzien van de accountantsverklaring was maar één van de symptomen die er op duiden dat de modelstaten herziening behoefden. De zich wijzigende opvattingen ten aanzien van de jaarverslaggeving hadden een aantal vereisten doen ontstaan, waaraan de staten, ook na een vrijwillige aanpassing aan de jaarrekeningwetgeving, niet voldeden.

Zo lieten de staten van de w.o.l. geen balanspost Deelnemingen toe. Die van de w.o.s. kenden deze post wel; in beide gevallen was het geven van geconsolideerde overzichten echter niet mogelijk.

De rubricering van de posten van de jaarrekening werd in enkele gevallen als onlogisch of inadequaet ondervonden, terwijl door ontwikkelingen in de bedrijfstak nieuwe posten waren ontstaan (b.v. Niet geamortiseerde rentestandkortingen, Te egaliseren WIR-premies, Fractieverzekeringen) die in de staten wat willekeurige plaatsen hadden gevonden.

De terminologie, in jaarrekeningen toegepast, had zich voorts sinds de invoering van de toezichtwetten gewijzigd. Te denken valt aan het onderscheid tussen reserves en voorzieningen, een onderscheid dat in de staten nog in het geheel niet werd gemaakt.

4. Een verdere aanleiding tot herziening van de staten was de publieke

belangstelling die in het begin van de zeventiger jaren ontstond voor de rentewinst van de levensverzekeringsmaatschappijen. De rentestand bewoog zich toen al enige tijd op een aanzienlijk hoger niveau dan de rentevoet waarop de premies waren gecalculeerd. Het feit dat de verzekerden zich hiervan bewust werden leidde er mede toe dat de maatschappijen een deel van hun rentevoordelen in verschillende vormen aan hun verzekerden gingen doen toekomen, hetzij als premiereductie (rentestandkorting), hetzij als bij te schrijven 'winstrechten' (welke laatste veelal in feite winstonafhankelijk zijn), hetzij als de later in zwang gekomen restitutie van een deel van de rente van de belegde technische voorziening (overrentedeling).

In de Tweede Kamer werd geëist dat de maatschappijen inzicht zouden geven in de mate van winstdeling. De regering besloot daarop in 1974 de verslagstaten zodanig te wijzigen dat dit inzicht zou worden verkregen.

Dit besluit is destijds waarschijnlijk niet ingegeven door een al te grote materiekennis. Het concipiëren van de winstdelingsstaten is een zeer langdurige en eigenlijk onmogelijke opgave gebleken, die ook in de thans bekende ontwerpen van 1982 niet bevredigend is opgelost. Op de redenen daarvan wordt in paragraaf 13 nog ingegaan.

5. Tenslotte is ook de ontwikkeling van Europees recht een aanleiding tot herziening van de staten. Ter aanpassing van onze wetgeving aan de eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen ter zake van de coördinatie van de bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf d.d. 24 juli 1973 is ten onzent een Wet Toezicht Schadeverzekeringsbedrijf bij de Tweede Kamer ingediend, die sinds 7 juni 1979 op afhandeling wacht. Een analoge Wet Toezicht Levensverzekeringsbedrijf zal volgen.

De Europese richtlijnen die aan deze aanpassingswetten ten grondslag liggen geven nog geen voorschriften voor het opmaken van de jaarrekening. Zij hebben voornamelijk geleid tot een herziening van de aan de maatschappijen te stellen solvabiliteitseisen. De berekening van de vereiste en de aanwezige solvabiliteitsmarges is vrij ingewikkeld en zal een plaats vinden in aparte staten.

In Brussel is een op de Algemene 4e Richtlijn gebaseerde richtlijn voor de jaarverslaggeving van verzekeringsmaatschappijen in voorbereiding. Deze zal zeker te zijner tijd, door haar afwijkende structuur- en waarderingsvoorschriften, weer tot een wijziging van de thans voorgestelde staten leiden.

6. De in 1982 door de Minister van Financiën aan het Nederlands Instituut van Registeraccountants en aan het Verbond van Verzekeraars voor commentaar voorgelegde ontwerpstaten zijn het eindprodukt van een lang wordingsproces (een eerste ontwerp schadeverzekeringsstaten was al in 1976 gereed). De ontwerpers hebben dan ook te maken gehad met zich tijdens hun werk wijzigende omstandigheden en inzichten, zoals hiervoor beschreven.

Het is niet de bedoeling van dit artikel om op de inhoud van de ontwerpstaten in detail in te gaan. Hiervoor moge worden verwezen naar een

bijdrage van H. Gerritsen, getiteld 'De nieuwe verslagstaten levensverzekering en schadeverzekering', opgenomen in Het Verzekerings-Archief, Deel 59, 1982-4, blz. 281 e.v.

In het navolgende zal worden nagegaan wat de nieuwe ontwerpen kenmerkt. Het is niet uitgesloten, dat die ontwerpen naar aanleiding van door het NIVRA en het Verbond van Verzekeraars eind 1982 ingediend commentaar nog weer wijzigingen zullen ondergaan. De invoering ervan, die per 1 januari 1983 zou plaatsvinden, is inmiddels (zoals uit de begrotingsstukken 1984 blijkt) uitgesteld tot 1 januari 1985.

7. Vele van de ontwerpstaten worden vergezeld van 'aanwijzingen'. Voorafgaand worden bovendien een aantal belangrijke 'Algemene aanwijzingen voor het invullen van de staten' gegeven.

Een eerste en voornaam kenmerk van het nieuwe ontwerp is dat in de eerste bepaling van deze algemene aanwijzingen verband wordt gelegd met de jaarrekeningwetgeving.

Deze aanwijzing houdt in, dat de jaarrekening moet worden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van Titel 6 BW 2 en door levensverzekeraars moet worden opgenomen in de staten 1.100 (balans), 1.110 (toelichting balans), 1.200 (winst- en verliesrekening) en 1.210 (toelichting winst- en verliesrekening), door schadeverzekeraars in de analoge staten 2.100, 2.110, 2.200 en 2.210.

Aldus is duidelijk gedefinieerd welke staten de jaarrekening vormen en aangezien die jaarrekening overeenkomstig Titel 6 (in de toekomst Titel 8) BW moet zijn opgemaakt, zullen de vier genoemde staten dan ook alle informatie moeten inhouden die de jaarrekeningwetgeving vereist (in Titel 8 art. 399 worden voor het verzekeringsbedrijf een aantal uitzonderingen op de algemene vereisten gemaakt).

Deze aansluiting aan de jaarrekeningwetgeving wordt gecompleteerd, doordat vervolgens het opmaken van een geconsolideerde jaarrekening verplicht wordt gesteld (analoog aan de enkelvoudige jaarrekening op te nemen in 4 staten). Dat hiermede in principe de primaire betekenis van de geconsolideerde jaarrekening is erkend, moge blijken uit het feit dat aanwijzingen voor de te geven toelichtingen alleen zijn opgenomen bij de geconsolideerde staten. Men verwacht dus blijkbaar dat in de enkelvoudige jaarrekening, zoals gebruikelijk, naar de toelichtingen op de geconsolideerde stukken zal worden verwezen.

Alle overige staten moeten bovendien aansluiten op de geconsolideerde jaarrekening.

8. Deze uitstekende opzet wordt vervolgens in dezelfde algemene aanwijzingen gehavend door een verbod om Deelnemingen in levens- en schadeverzekeraars te consolideren. Immers, de zin van geconsolideerde jaarstukken is dat zij een inzicht geven in de samenstelling van vermogen en resultaten van de door één bedrijfsleiding beheerste economische eenheid. Zijn er dus deelnemingen van betekenis in andere verzekeringsbedrijven en mogen die niet worden geconsolideerd, dan hebben geconsolideerde stukken

geen wezenlijke betekenis. Het verbod om deelnemingen in andere verzekeraars te consolideren doet dus belangrijk af aan de waarde van de jaarrekening, in haar door de staten voorgeschreven vorm, als verantwoordingsstuk.

Er wordt wel gezegd dat het consolidatieverbod weinig praktische bezwaren oproept, omdat deelnemingen in andere verzekeringsmaatschappijen nog maar weinig voorkomen.

Inderdaad hebben, soms onder druk van de Verzekeringskamer, ontvlechtingen plaatsgevonden in de vorm van het onderbrengen van levens- en schadeverzekeringsbedrijven als zustermaatschappijen onder een holdingmaatschappij. Afgezien daarvan dat het moeilijk is in te zien, dat alleen om der wille van het toezicht een onderschikking van levens- en schadebelangen, die onder omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord kan zijn, zou moeten worden opgeheven of voorkomen, hoeft deze ontwikkeling niet te betekenen dat er niet ook nog belangen van levensverzekeraars in levensverzekeraars en van schadeverzekeraars in schadeverzekeraars zijn of zouden kunnen ontstaan. Ook dan is het consolidatieverbod frustrerend.

De oorzaak van het consolidatieverbod moet gezocht worden in de onbruikbaarheid van geconsolideerde stukken voor de beoordeling door de Verzekeringskamer van de solvabiliteit der afzonderlijke maatschappijen.

Een deel van het geconsolideerde vermogen is als het ware beklemd door de voor de verzekeringsdeelnemingen geldende eigen solvabiliteitseisen en in de geconsolideerde stukken is niet zonder meer zichtbaar hoe groot dit deel is.

In de niet geconsolideerde stukken is dit echter evenmin zichtbaar, ook al niet, omdat ten gevolge van de in het volgende punt te bespreken waardeeringsregel het vermogen volgens de enkelvoudige balans gelijk zal zijn aan dat volgens de geconsolideerde balans.

De oplossing voor het probleem van de Verzekeringskamer had dan ook veeleer gezocht kunnen worden in de berekening van de solvabiliteitsgegevens zelve.

Het vermogen van de maatschappij waarin wordt deelgenomen zou bij die berekening - voor zover het ter beschikking moet blijven ter dekking van de verzekeringsverplichtingen van die maatschappij en dus niet ter beschikking is ter dekking van de verplichtingen van de moedermaatschappij - in mindering gebracht moeten worden op de aanwezige solvabiliteitsmarge van de moedermaatschappij (zie nadere uiteenzetting in paragraaf 12).

Het consolidatieverbod zou dan, naar het schrijver voorkomt, kunnen vervallen; de solvabiliteitsstaten zouden bij uitzondering moeten aansluiten op de niet geconsolideerde jaarrekening.

9. Wat tenslotte in de algemene aanwijzingen opvalt, is dat zij één waardeeringsregel bevatten, terwijl overigens ook de nieuwe staten geen waardeeringsvoorschriften kennen.

Die waarderingsregel geldt de niet geconsolideerde deelnemingen, waarvoor zo mogelijk een zodanige presentatie van vermogen en resultaat moet worden gekozen, 'dat de resultaten van de deelneming in de winst- en verliesrekening van de verzekeraar tot uitdrukking komen'.

Dit kan praktisch niet anders betekenen dan waardering op intrinsieke waarde volgens de balans van de deelneming, waarbij dan preferabel is dat die laatste balans zoveel mogelijk wordt opgemaakt volgens dezelfde regels die de moeder toepast, zoals ook bij consolidatie noodzakelijk is. Maar dit wordt niet voorgeschreven.

Dat men deze waarderingsregel bij uitzondering heeft opgenomen kan zijn ingegeven door de wens om - ondanks het consolidatieverbod - het vermogen in de enkelvoudige balans gelijk te doen zijn aan het echte geconsolideerde vermogen.

10. De nieuwe modellen voor balans en winst- en verliesrekening worden gekenmerkt door een gemoderniseerde indeling en terminologie. Zonder volledig te willen zijn kan worden gewezen op:

- De nieuwe balanspost Bedrijfsmiddelen, waarin op te nemen onroerend goed in eigen gebruik; wanneer van eigen gebruik sprake is wordt niet geïndiceerd.
- Een, althans voor Leven, nieuwe balanspost Deelnemingen. Over ongeconsolideerde deelnemingen moet uitvoerige informatie worden verschaft in een nieuwe staat 1.121 respectievelijk 2.121.
- Voor levensverzekeraars is een aparte actiefpost Rentestandkortingen ingevoerd. Vooralsnog is de gelegenheid verzuimd om de niet geamortiseerde rentestandkortingen als een aftrekpost op de technische voorziening verzekeringsverplichtingen te behandelen, terwijl toch in wezen het niet amortiseren van de verleende premiekortingen betekent dat men van een hogere interestverwachting uitgaat dan aangenomen bij de berekening van de technische voorziening, zodat saldering van deze beide balansposten de juiste technische voorziening oplevert (zie ook paragraaf 13).
- De invoering van het begrip Aansprakelijk vermogen, onder welk hoofd aan de passiefzijde worden gerubriceerd: het geplaatst en gestort kapitaal, de reserves, een aftrekpost voor ingekochte eigen aandelen, egalisatierekeningen voor investeringssubsidies en achtergestelde leningen. De voorziening voor latente belastingen wordt uitdrukkelijk onder Andere voorzieningen opgenomen.
- De invoering van het begrip Technische voorzieningen. De Wiskundige reserve zal voortaan Technische voorziening verzekeringsverplichtingen heten, de Premiereserve van het schadebedrijf Technische voorziening premies, de Schadereserve Technische voorziening schaden. Opgemerkt zij, dat de Rerserve herverzekering, thans Technische voorziening herverzekering genaamd, zowel bij Leven als bij Schade als actiefpost op de balans voorkomt, terwijl deze posten als aftrekpost op de overeenkomstige passiefposten onder Technische voorzieningen behandeld zouden moeten worden, kortweg omdat een voorziening nog

geen verplichting is en de verzekeraar als passiefpost geen hogere voorziening behoeft op te nemen dan het fonds dat hij uit eigen middelen moet vormen om te zijner tijd aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Het heeft voor de Verzekeringskamer en andere beoordelaars weliswaar een belang om de 'vordering' op herverzekeraars te kennen, doch daartoe behoeft zij niet debet in de balans te worden opgenomen. Men had ook kunnen verlangen dat de samenstelling van de creditpost naar bruto, herverzekering en eigen rekening in de Toelichting wordt verstrekt.

- Voor Andere voorzieningen is een afzonderlijk hoofd ingevoerd; zij behoeven niet meer onder Crediteuren te worden gerangschikt.
- De winst- en verliesrekening heeft een verticale vorm gekregen, waarin een bedrijfsresultaat wordt berekend vóór buitengewone baten en lasten en vóór belastingen.
- De winst- en verliesrekening zelf is zeer vereenvoudigd, zowel voor Leven als voor Schade. Echter worden vervolgens in nieuwe staten vergaande inlichtingen over de samenstelling van de bedrijfsresultaten gevraagd.
- De winst- en verliesrekening kent (terecht) een post Aandeel van derden in resultaten van geconsolideerde deelnemingen. Deze wordt in de ontwerpen opgenomen in het bedrijfsresultaat, hetgeen niet juist is, omdat dit aandeel van derden betrekking heeft op de winst na belasting.
- Opbrengst van eigendommen is als aparte post uit de winst- en verliesrekening verdwenen. Er is één post Intrest, waarin de opbrengst van onroerende goederen is begrepen. Niet geheel duidelijk is of het thans vereist is om op onroerend goed systematisch af te schrijven. Gezien de algemene verwijzing naar de jaarrekeningwetgeving moet dat echter wel worden verondersteld.

Het is wat onbegrijpelijk dat de ontwerpen volharden in de benaming Intrest, terwijl de gebruikelijke schrijfwijze Interest is; de modeljaarrekening van Titel 8 BW 2 spreekt over rentebaten en rentelasten.

11. Wat de overige, niet tot de jaarrekening behorende, staten betreft, is kenmerkend dat thans uitvoerige inlichtingen worden gevraagd over de solvabiliteit en over de samenstelling van de resultaten.

12. Ten behoeve van de beoordeling van de solvabiliteit moeten twee staten worden ingevuld: Vereiste minimum-solvabiliteitsmarge (1.300 resp. 2.300) en Aanwezige solvabiliteitsmarge (1.301 resp. 2.301).

De berekening van de vereiste solvabiliteitsmarge sluit aan op de door de Europese richtlijnen voor levens- resp. schadeverzekeraars gestelde normen. Overigens moeten deze normen in Nederland te zijner tijd nog bij Algemene Maatregel van Bestuur op basis van de toezichtwetten worden vastgesteld. De invoering van deze staten zou dus zonder interim-maatregelen niet kunnen plaatsvinden voor die wetten van kracht zijn geworden. De berekening van de aanwezige solvabiliteitsmarge gaat uit van het eigen vermogen en brengt daar een aantal correcties op aan. Het is duidelijk dat het eigen vermogen en dus de aanwezige solvabiliteitsmarge beïnvloed wordt door de toegepaste waarderingsgrondslagen voor activa en passiva.

Nu de jaarrekeningwetgeving van toepassing is verklaard, zullen deze waarderingsgrondslagen moeten voldoen aan normen die in het maatschappelijk verkeer aanvaardbaar worden geacht. Echter heeft het verzekeringsbedrijf een aantal specifieke kenmerken die leiden tot waarderingsystemen die afwijken van, of niet gevonden worden bij andere bedrijfstakken. Te denken is hier aan: bepaling van de technische voorzieningen, samenhang van de waarderingsystemen voor technische voorzieningen en beleggingen, verantwoording van transportverzekering e.d., verantwoording van gerealiseerde en ongerealiseerde prijsverschillen op beleggingen, waardering van de latente belastingverplichtingen, behandeling van acquisitiekosten. Er bestaan in de verzekeringswereld ten aanzien van al dit soort vraagstukken nog vrij uiteenlopende gebruiken en het is dus niet zo duidelijk welke de normen zijn. Een vaststelling van richtlijnen voor deze specifieke waarderingsvraagstukken door de Raad voor de Jaarverslaggeving zou hier kunnen helpen duidelijkheid te scheppen.

Zoals eerder gezegd, voorziet de berekening van de aanwezige solvabiliteitsmarge niet in de eliminering van het bij verzekeringsdeelnemingen reeds gebonden vermogen. Dit zou in beginsel eenvoudig kunnen geschieden door de voor die dochtermaatschappijen te berekenen vereiste solvabiliteitsmarge bij de berekening van de bij de moeder aanwezige marge in mindering te brengen (waarbij aangenomen mag worden dat de moedermaatschappij de deelnemingen op intrinsieke waarde waardeert; zie paragraaf 9).

Tenslotte op dit punt de opmerking, dat het woord Solvabiliteitsmarge hier en daar misverstand blijkt te wekken. Aangezien marge vaak de betekenis heeft van overschot (winstmarge b.v.) denkt men dat de solvabiliteitsmarge het verschil is tussen de aanwezige en de vereiste solvabiliteitsmarge. Het moge duidelijk zijn dat dit niet de bedoeling is. Wij zullen aan de nieuwe terminologie moeten wennen.

13. De samenstelling van de resultaten van het levensverzekeringsbedrijf moet naar verschillende gezichtspunten worden gegeven.

In de eerste plaats moet voor het bedrijf als geheel een actuariële analyse van het bedrijfsresultaat worden verstrekt (staat 1.212). Hieruit moeten de resultaten op de actuariële grondslagen blijken (dus de resultaten op interest, kosten en overige grondslagen), alsmede afzonderlijk de invloed van *wijzigingen* in de toegepaste berekeningsgrondslagen. Het totaal van deze posten wordt 'Totaal resultaat op grondslagen' genoemd, waaraan dan vervolgens een aantal buiten de wiskundige analyse staande baten en lasten wordt toegevoegd, zodat aansluiting op het bedrijfsresultaat volgens de winst- en verliesrekening wordt verkregen.

Voor het geven van deze informatie is tientallen jaren lang gepleit en het is goed dat zij nu verstrekt moet worden, ofschoon het gevaar niet denkbeeldig is dat de niet deskundige lezer er volkomen verkeerde conclusies uit zou trekken. Een hoge rentewinst in tijden van hoge rente kan bijvoorbeeld de roep om meer premiekortingen doen ontstaan, ook als die rentewinst samenhangt met inflatie en dus nodig is om hoge verliezen op kosten te dekken.

Tegen de ontworpen opstelling van staat 1.212 zijn enkele bezwaren aan te voeren. Zo behoort, in verband met het in paragraaf 10 naar aanleiding van de post Rentestandkortingen besprokene, de afschrijving op rentestandkortingen in het 'Resultaat op intrest' verwerkt te worden. Als men hierop zou tegenwerpen dat de afschrijvingspost niet actuariel is bepaald, moet gezegd worden dat, hoe waar die tegenwerping ook is, de feitelijke afschrijving bepalend is voor de per saldo gehanteerde rekenrentevoet (welke laatste zelfs in verschillende jaarverslagen van verzekeringsmaatschappijen vermeld wordt).

Daarmee is de feitelijke afschrijving ook bepalend voor de interestwinst. Er zou overigens niets tegen zijn als de actuaaris een eigen, wiskundig verantwoord afschrijvingsbedrag zou bepalen en dit in zijn resultaat op grondslagen zou verwerken. Buiten het resultaat op grondslagen zou dan het verschil tussen actuariële en commerciële afschrijving moeten worden verantwoord. Ook de Contractuele resultatendeling polishouders heeft vaak het karakter van een winstonafhankelijke deling van resultaten op grondslagen en zou dan als zodanig in die resultaten verwerkt moeten worden.

Het Aandeel van derden in resultaten van geconsolideerde deelnemingen hoort, zoals eerder gezegd, niet in het bedrijfsresultaat thuis.

In de tweede plaats wordt in staat 1.213 een verdere uitsplitsing gevraagd van het vorengenoemde 'Totaal resultaat op grondslagen' voor de drie bedrijfsonderdelen die in de algemene aanwijzingen worden onderscheiden t.w. individuele verzekeringen, collectieve verzekeringen en verzekeringen in beleggingseenheden (tot dusver meest fractieverzekeringen genoemd). Dit betekent dat de werkelijk gemaakte interest en kosten aan deze bedrijfsonderdelen moeten worden toegerekend. Wat de interest betreft moet dit dan geschieden nadat ten behoeve van staat 1.212 reeds een uitsplitsing heeft plaatsgevonden in 'Intrest toegerekend aan verzekeringen' en 'Intrest niet toegerekend aan verzekeringen'.

Elke uitsplitsing kan bijdragen aan het inzicht maar in het oog moet worden gehouden dat elke uitsplitsing arbitraire elementen bevat (men moet immers gaan 'sleutelen' aan toerekeningen) en dat een opeenstapeling van arbitraire splitsingen de detailcijfers tenslotte vrijwel nietszeggend kan maken.

In de derde plaats wordt in een aantal staten (1.220 t/m 1.223) een overzicht gevraagd van wat men de resultatendeling noemt.

Daartoe moet in staat 1.220 eerst een beschrijving in woorden worden gegeven van de toegepaste Systemen van resultatendeling, waarbij men drie hoofdgroepen onderscheidt, die genoemd worden:

- contractuele resultatendeling;
- afschrijving rentestandkortingen;
- afhankelijk van de bedrijfsresultaten.

Na die beschrijving volgen dan in de staten 1.221 en 1.222 cijfermatige uitsplitsingen van de onder elk van die groepen geboekte bedragen naar kapitaalverzekeringen en renteverzekeringen, zowel voor het individuele als voor het collectieve bedrijf. Tenslotte volgt in staat 1.223 een samenvatting, waarin door elimineren van afschrijvingen en onttrekkingen aan voorzieningen, de werkelijk verleende bedragen worden gereconstrueerd.

De systematiek van deze staten is dus gecompliceerd, waarschijnlijk ten gevolge van enkele misverstanden. De verzekeraars zijn misschien in oorsprong wel zelf schuldig aan deze misverstanden, omdat zij om commerciële redenen de rentestandkortingen en de contractuele resultatendingen als winstdelingen hebben aangeprezen.

Maar het zijn geen echte winstdelingen. Het zijn in feite premierestituties, kortingen op de catalogusprijs zou men in de handel zeggen. Niemand heeft zulke kortingen ooit als winstdeling beschouwd; zij zijn integendeel gericht op omzetbehoud of omzetvergroting en dus op winstmaximalisatie. Hun invloed op de winst is niet vaststelbaar.

Nu echter door de regering beloofd is, dat inzicht gegeven zal worden in de 'mate van winstdeling', moet in de staten 1.221 en 1.222 voor 24 portefeuille-onderdelen worden vermeld: de brutopremiestand, de voorziening verzekeringsverplichtingen (ook bruto) en het bedrag resultatending in het boekjaar (bedoeld is blijkbaar: ten laste van het boekjaar). Wie al die gegevens dan vergelijken wil, kan vergelijken. Hoe dat moet en wat het zegt blijft onduidelijk.

Uit een oogpunt van zinnige informatievervalsing moet daarom alsnog gepleit worden voor het beperken van deze staten tot de enige echte winstdeling (die welke afhankelijk is van de bedrijfsresultaten). De overige zogenoemde winstdelingen behoren, zoals eerder uiteengezet, in het resultaat op grondslagen te worden verwerkt.

14. De samenstelling van de resultaten van het schadeverzekeringsbedrijf moet worden gegeven naar branchegroep.

De algemene aanwijzingen onderscheiden 5 branchegroepen, één meer dan tot dusver, doordat de motorrijtuigverzekering als afzonderlijke branche is ingevoerd. Opgemerkt kan worden dat E.E.G.-richtlijn 73/239, waarop de Wet Toezicht Schadeverzekeringsbedrijf gebaseerd zal moeten zijn, nog een aparte branche 'Wettelijke aansprakelijkheid' kent.

In de eerste plaats moet in staat 2.230 een uitsplitsing plaatsvinden van de resultaten, die per branche in één totaal in de winst- en verliesrekening zijn opgenomen. Bij deze uitsplitsing moeten de bekende elementen van de samenstelling van premies, provisies en schaden worden vermeld. Kosten en interest moeten aan de branches worden toegerekend (dit was tot dusver facultatief).

In de tweede plaats moet in staten per branchegroep (2.231 t/m 2.234 en 2.239) een nadere uitsplitsing van al deze elementen plaatsvinden naar

direct bedrijf binnenland, direct bedrijf buitenland en indirect bedrijf. Ook alle toegerekende kosten- en interestbedragen moeten over deze bedrijfszonderdelen worden verdeeld, alsook de diverse baten en diverse lasten.

Over het twijfelachtig nut van deze vergaande toerekeningen is reeds een opmerking gemaakt onder 13. In hoeverre de toerekeningen overigens verplicht zijn is niet met zekerheid te zeggen.

15. Tenslotte moge nog worden gewezen op enkele kenmerkende vernieuwingen, die de opzet van de leven- en de schadestaten meer naar elkaar toebrenge.

Zo is thans voor de levensverzekeraars een staat 1.320 voorgeschreven, waarin een uiteenzetting moet worden opgenomen over de herverzekeringpolitiek en haar uitvoering. Een dergelijke staat was reeds voorgeschreven voor schadeverzekeraars.

Voor schadeverzekeraars wordt een actuariel verslag ingevoerd (staat 2.400) gevolgd door een aantal staten waarin de berekende technische voorzieningen nader worden gespecificeerd onder vermelding van hun berekeningsgrondslagen.

Levensverzekeraars kenden dit soort staten uiteraard van oudsher. De aanwijzingen bij de nieuwe staat 1.400 (actuariel verslag) eisen overigens wel meer dan tot dusver vereist was. Belangrijk daarbij is, dat de invloed op het resultaat van 'wijzigingen in actuariële grondslagen en/of methoden' uitvoerig naar oorzaak moet worden gekwantificeerd (ook bij de schade staten is dit vereist).

Wat de accountantsverklaring betreft, deze was al vereist bij de schadestaten en wordt nu ook ingevoerd bij de levenstaten.

De aanwijzingen, die bij de huidige schadestaten voor de accountantsverklaring werden gegeven met betrekking tot haar inhoud en betekenis, komen in de nieuwe staten niet voor. Zij waren dan ook - gezien de Gedrags- en Beroepsregels van het NIVRA - overbodig geworden.

Wel is voorgeschreven dat *alle* staten (ook de actuariële) door de accountant worden gewaarmerkt. Hij moet zijn waarmeding (die kan bestaan uit een paraaf) stellen onder de tekst: 'Gewaarmerkt als staat waarop de accountantsverklaring gedateerd . . . mede betrekking heeft'. Aangezien deze accountantsverklaring in eerste instantie betrekking heeft op de jaarrekening, zou het woord 'mede' in de geciteerde tekst weggelaten moeten worden op die staten die per definitie de jaarrekening bevatten (zie paragraaf 7.).